

ОБНОВЛЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ В СИСТЕМЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Курбанов Элёр Эрмаматович

ГГУ, кафедра “методы преподавания видов спорта”, преподаватель,

Сырдарьинская область Город Гулистан

Аннотация: В этой статье делается попытка подчеркнуть тот факт, что система образования была определена в качестве приоритета государственной политики в нашей стране с первых дней независимости на основе данных, цифр, приказов, решений. Кроме того, несмотря на переходный период, основные параметры государственного бюджета ориентированы на систему образования и ее результаты. Международная роль в развитии системы образования также подчеркивается.

Ключевые слова: духовность, образование, стандарт, Закон об образовании, СТС, МТМ, ООН, ЮНЕСКО, USAID, IREX, REAKS, Президентские школы, столица для образования.

UPDATE AND RESULTS IN THE PUBLIC EDUCATION SYSTEM

Kurbanov Elyor Ermamatovich

GSU, Department of "methods of teaching sports", teacher

Syrdarya region, Gulistan district

Abstract: This article attempts to emphasize the fact that the education system has been identified as a priority of state policy in our country from the first days of independence on the basis of data, figures, orders, decisions. In addition, despite the transition period, the main parameters of the state budget are focused on the education system and its results. An international role in the development of the education system is also emphasized.

Keywords: spirituality, education, standard, Education Law, STS, MTM, UN, UNESCO, USAID, IREX, REAKS, Presidential schools, capital for education.

Введение. С первых дней независимости большое значение придавалось восстановлению и дальнейшему развитию нашей великой духовности и ценностей, формированию и укреплению национальной системы образования, приведению ее к мировым стандартам и развитию на основе гармонизации на современные требования.

Во-первых, в 1992 году был принят первый в нашей независимой республике закон «Об образовании», который определяет роль, задачи и правовые гарантии образования. Этот закон обеспечит независимость образования в стране, предоставит полные правовые гарантии руководителям образовательных учреждений по устранению всех препятствий для развития образования в будущем на основе наших национальных традиций, установлению демократических и гуманных принципов в образовании, открывать пути независимого сотрудничества с зарубежными странами в сфере образования, давать свободу выбора учебных программ и планов образовательным учреждениям, поощрять эксперименты, создавать и развивать нетрадиционные формы обучения и, самое главное, способствовать предпринимательству и творчеству в образовании созданы условия.

В качестве приоритета в системе образования, прежде всего, необходимо обратить внимание на процесс непрерывного образования, с этой связи Первый Президент И.А.Каримов сказал: «Известно, что основным звеном народного образования является система, непрерывного образования. Поэтому стоит уделить этому вопросу особое внимание. При обеспечении непрерывного образования государственными образовательными стандартами и соответствующими образовательными программами, прежде всего, необходимо обращать внимание на то, что они находятся на уровне мировых требований, построены на основе высокой духовности» [1: 340-с].

Несмотря на экономические трудности, вызванные переходом нашей страны к рыночной экономике, строительство учебных заведений не прекращалось уже год после обретения независимости. Даже в первые годы независимости, несмотря на тяжелые экономические трудности, в стране было построено 433 школы на 183 тысячи мест и 227 детских садов на 41 тысячу мест. Всего за 1991–1999, 2010 гг. В стране построены, отремонтированы и сданы в эксплуатацию школы на 800 000 мест и 543 детских сада, в которых учится около 100 000 детей [2: 18-с]. По данным 2018 года, количество общеобразовательных школ в системе государственного образования достигло 9691, в том числе 16 начальных школ, 9584 десятилетних школ, 6 школ министерства, 86 специальных школ, общее количество учащихся достигло 5821861 [3]. Следует отметить, что в Узбекистане созданы все условия для обучения на семи языках - узбекском, каракалпакском, русском, казахском, таджикском, киргизском и туркменском [4]. Из приведенных выше данных видно, что спрос на школьную систему растет в результате роста населения, расширения городов и районов.

В целях обеспечения преемственности в образовании в нашей стране, в целях дальнейшего совершенствования деятельности дошкольных образовательных учреждений (далее ОДО) изменена форма оплаты труда воспитателей, установлены различные льготы и премии. Теперь дошкольное образование стало основным звеном в цепочке непрерывного образования на уровне, обеспечивающем образование детей с раннего возраста, из учреждения, которое обеспечивает им удобство во время работы. В стране построены комплексы детских учреждений «Семейный детский сад» и «детский сад-школа». По этим качествам детские сады стали местом, которое основательно готовит учеников к учебному процессу в школе.

В этот период в стране открылись большие возможности для налаживания сотрудничества между учебными заведениями и развитыми странами. Это связано, во-первых, с демократическими свободами, предоставленными нашей республикой связи с независимостью, а во-вторых,

с авторитетными международными организациями, такими как ООН, ЮНЕСКО, которые оказали нам широкую поддержку в этом отношении. С самого начала нашей независимости сотрудничество в области образования налажено с посольствами, правительственными и неправительственными организациями США, Турции, Германии, Японии, Англии, Франции, Нидерландов и многих других стран. В результате за последние годы около 3000 студентов прошли обучение за рубежом, более тысячи учителей вернулись для повышения квалификации в зарубежные страны с развитой системой образования, а в 1991–1999 годах 36 студентов стали победителями международных научных олимпиад.

Выпускники средних специальных учебных заведений и учащиеся 11 классов общеобразовательных школ, занявшие 1-3 места в республиканских олимпиадах по общеобразовательному образованию, 1-5 места в международных олимпиадах, будут приняты в высшие учебные заведения без зачетов и дополнительных экзаменов, сдавая учитывать совместимость специальностей [4].

К 2018 году 1 миллион 615 тысяч 103 школьника (34,5 процента) в возрасте от 6 до 15 лет занимаются спортом. В 1990 году этот показатель составлял всего 7,4 процента. Трехэтапная система спортивных соревнований в стране - «Умид нихоллари», «Баркамол авлод» и «Универсиада» позволяет обеспечить последовательное и регулярное участие детей в занятиях спортом во всех типах образовательных учреждений. Особое место в системе этих соревнований отводится действительно популярным среди студентов соревнованиям «Умид нихоллари». В результате внедрения этой системы наши спортсмены выиграли престижные соревнования, в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира, а также продемонстрировали высокие результаты, что, в свою очередь, служит дальнейшему повышению международного престижа независимого Узбекистана [5].

В 2003-2004 годах 110 средних школ страны были обеспечены полностью оборудованными компьютерными классами и более 60 из них были

подключены к Интернету в рамках финансируемого Государственным департаментом США проекта «Компьютерные технологии для школ в Узбекистане», реализуемого USAID и IREX. Проект улучшения базового образования (REAKS) направлен на повышение квалификации учителей и привлечение внимания общественности к поддержке образовательного процесса. В 1998-2003 гг. Посольство Японии выделило 5,7 млн. Долларов США на укрепление материально-технической базы школ и развитие воспитательной работы на основе проекта недискриминационной экономической помощи. Подписано 108 соглашений о малых грантах в долларах США.

По инициативе нашего правительства были созданы фонды Махалля, Нуроний, Улугбек, Соглом авлод Учун, Умид, Истедод и Камолат для воспитания подрастающего поколения в физическом и духовном состоянии, выявления и поощрения их талантов. (Союз молодежи Узбекистана с 30 июня 2017 года) »создано молодежное общественное движение, которое эффективно работает в сотрудничестве с образовательными учреждениями. Следует отметить, что процедуры, изложенные в Законе об образовании, принятом в 1992 году, начинают отставать от потребностей нашего стремительно развивающегося общества.

Основными причинами этого являются непростой процесс преодоления влияния идеологических взглядов и установок бывшего Советского Союза, правившего страной более 70 лет, а также структура образовательного процесса и его этапы. Образование в странах с развитой демократией, особенно из-за того, что проблемы увязки на прочной основе, иными словами, организации системы непрерывного образования, полностью не решены и система образования нашей страны давно отделена от международной практика, что она отстает от международных норм в области развития, гуманизма, демократических принципов, и что остаются некоторые проблемы для развития системы образования в соответствии с требованиями реформ и процессов обновления, происходящих в нашем обществе. Эти проблемы также

отрицательно сказались на деятельности других образовательных учреждений страны, направленных на подготовку специалистов.

Поэтому 29 августа 1997 года на IX сессии Олий Мажлиса были приняты Закон «Об образовании» и «Национальная программа обучения» с целью дальнейшего развития республиканской системы образования и приведения ее к мировым стандартам.

Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 5 января 1998 г. «О разработке и внедрении государственных образовательных стандартов дополнительного образования», 13 мая 1998 г. «Об организации общего среднего образования в Республике Узбекистан» [6: 2-3-р] открыли широкий спектр возможностей для внедрения новых учебных программ, воспитания свободного и независимого мышления, внедрения новых педагогических технологий, профориентации и проведения психолого-педагогической диагностики.

Правительство Узбекистана также серьезно озабочено тем, чтобы не отставать от стремительно развивающегося мирового сообщества. В настоящее время во всех сферах жизни формируется позитивная конкурентная среда. Целью создания негосударственных Организация дошкольного образования является усиление здоровой конкуренции между государственными дошкольными учреждениями и ними. Ведь в основе этого конкурса - обучение наших детей в системе дошкольного образования на уровне современных требований.

Критерии справедливого тестирования для приема выпускников школ в высшие учебные заведения были разработаны правительством и введены в 1993 году. Сравнительный анализ результатов приема студентов в высшие учебные заведения республики по регионам показал, что в 1996-2001 гг. Студенты Ташкентской и Бухарской областей боролись за I и II места, а Хорезмской и Самаркандской областей - за III и IV. мест [7: 45-s]. По результатам мониторинга, общая эффективность уровня знаний, умений и умений учащихся 5-х классов увеличилась на 0,4% по сравнению с 2005-2006

учебным годом, а эффективность знаний учащихся 10-х классов увеличилась на 0,8%. 2006-2007 учебный год, рост на 1,2%.

Актуальность и новизна. Одним из факторов повышения качества и эффективности образования является возрастающее значение компьютеризации в связи с внедрением информационных и коммуникационных технологий в процесс педагогической деятельности. В 2001 году только 128 (1,3%) школ были оснащены современным компьютерным оборудованием, а существующее компьютерное оборудование не было подключено к Интернету. К 2004 году количество компьютерных классов, оснащенных Pentium, составило 2025 комплектов, что в 15 раз больше, чем в 2001 году. Аналогичным образом количество школ, подключенных к Интернету, увеличилось со 104 до 168 (61%), а количество школ, использующих местную сеть, составило 4199. НТВ разработала «Стратегию внедрения информационных и коммуникационных технологий в общее образование» [8], и 11-12 ноября 2005 г. была проведена международная конференция для обсуждения этой стратегии с целью определения ключевых областей.

Концепция развития системы народного образования Республики Узбекистан на 2019-2030 годы предусматривает внедрение программы IT-Nation, направленной на пересмотр программы обучения информатике в общеобразовательных школах с изучением передового зарубежного опыта подготовки квалифицированных кадров. выпускников для будущих профессий в области информационных и коммуникационных технологий. [9]

В свою очередь, с 2017 года в системе образования проводятся радикальные реформы, что является основой всех изменений в Узбекистане. В настоящее время объем расходов на образование, в том числе на социальную сферу, составляет более половины общей стоимости государственного бюджета. Конечно, ни одно государство не может позволить себе такие огромные расходы, но как бы это ни было сложно, для этого ищутся необходимые средства и ресурсы.

Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев рассматривает эти расходы не как расходы, а как наиболее эффективное вложение в будущее, подчеркивая, что уровень и качество образования являются важным фактором, определяющим перспективы любого государства. Ведь судьба и результат реформ зависит в первую очередь от уровня кадров, от того, насколько они соответствуют требованиям времени и развития.

С этой целью в стране было создано Министерство дошкольного образования, радикально реформирована система школьного образования, вновь введено 11-летнее общее среднее образование. В регионах создаются новые вузы, научные и творческие центры. Значительно увеличены квоты приема в высшие учебные заведения [10]. По состоянию на 2019 год в системе народного образования насчитывается 8 603 библиотеки и 1074 центра информационных ресурсов [4].

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 5 сентября 2018 года № ПП-3931 «О мерах по внедрению новых принципов управления в системе народного образования» Баркамол авлод Республики на базе детских центров на базе Республиканская детская школа «Баркамол авлод», районные (городские) детские центры «Баркамол авлод», Республика Каракалпакстан, области и город Ташкент на базе детских центров «Баркамол авлод» разработано предложение о создании «Детских библиотек» на базе детских школ «Баркамол авлод», информационно-ресурсных центров при отделах народного образования.

С 2019 по 2021 год планируется постепенно создавать «Президентские школы» по STEAM (наука, технологии, инженерия, искусство и математика) в каждом регионе страны [9]. Открытие новых современных Президентских школ стало событием мирового масштаба. Нет никаких сомнений в том, что эти школы, которые планируется открыть во всех областных центрах страны по инициативе Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева, в будущем будут служить молодежи Узбекистана на мировой арене.

Можно с уверенностью сказать, что в последние годы главным критерием государственной политики стала молодежь. Причиной и сутью этого является принцип «сегодняшние инвестиции - завтрашнее будущее». В этой связи продвижение 5 важных инициатив Шавката Мирзиёева по систематизации усилий в социальной, духовной и образовательной сферах открыло новый этап в истории Узбекистана в воспитании молодежи. Действительно, повысить интерес молодежи к музыке, живописи, литературе, театру и другим видам искусства, раскрыть свои таланты, создать необходимые условия для занятий физкультурой, продемонстрировать свои способности в спорте, сформировать в школах программистов в развивающихся странах. То, что повышение морального духа, организация систематической работы по популяризации чтения среди них, поощрение их по способностям стало приоритетом нашего государства и главы государства, открывает новую страницу в школьной системе.

Государственная политика, проводимая в последние годы в системе оплаты труда педагогических кадров, привела к повторному привлечению к своей работе увлеченных, самоотверженных учителей, тренеров, которые отошли от педагогической сферы. В связи с этим Указ Президента № ПФ-5712 от 29 апреля 2019 г. дал стимул учителям, работающим в сфере школы, стать квалифицированными специалистами в своей работе. Без преувеличения можно сказать, что экономика находится в авангарде любых реформ, и что этот указ является стимулом для труда.

Выводы. В заключение следует отметить, что в процессе модернизации общеобразовательных школ подход к содержанию образования исходя из современных требований, подвергался постоянному поиску, исследованию и анализу. Принципы преемственности и последовательности в образовании осуществляются в гармонии с масштабом реформ, происходящих в нашем обществе, то есть в связи с развитием событий в нашей жизни. Следует отметить, что в процессе радикального реформирования системы школьного образования возникли и определенные проблемы переходного периода. Тем

не менее, большая часть государственного бюджета была потрачена на образование. В конце концов, инвестирование в образование - это уверенность в завтрашнем дне.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Каримов И.А. На пути к безопасности и устойчивому развитию: Т.6.-Т .: Узбекистан, 1998.
2. Джураев Г.Ж. Образование находится на пути обновления. –Т .: Учитель, 2000.
3. <https://m.kun.uz/news/2019/02/21/ozbekistonda-qancha-maktab-bor-va-ularda-necha-nafar-oquvchi-talim-oladi>
4. <http://parliament.gov.uz/upload/iblock/b7a>
5. https://www.norma.uz/uz/bizning_sharhlar/olimpiyada_goliblari_qanday_imtiezlarga_ega_buladi#
6. Народная слово. 1998, 13 мая.
7. Вестник Государственного испытательного центра № 2 за 2002 год.
8. Стратегия внедрения информационных и коммуникационных технологий в общее образование. Материалы международной научно-практической конференции. Т .: 2005. 11-12 ноября.
9. К Указу Президента Республики Узбекистан от 29 апреля 2019 г. № ПФ-5712. strategy.uz/index.php?